

BADIIY MATNDA IQTIBOSNING INTERTEKSTUAL FUNKSIYALARI: NAZARIYA VA ADABIY TAHLIL

Yuldasheva Maftunaxon Azizjon qizi

Farg’ona davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15550031>

Annotatsiya. Mazkur maqolada badiiy matnlarda iqtibosdan foydalanishning intertekstual funksiyalari tahlil qilinadi. Iqtibos orqali yuzaga keladigan matnlararo aloqalar, ularning semantik, estetik va madaniy xususiyatlari nazariy yondashuvlar hamda adabiy misollar asosida ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari iqtibosning matnga yangi ma‘no qatlamlarini olib kirishi, o‘quvchi va matn o‘rtasidagi aloqani mustahkamlashi hamda muallifning badiiy niyatini yanada aniq ifodalashiga xizmat qilishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: iqtibos, intertekst, semantika, badiiy matn, madaniy aloqa

Аннотация. В данной статье анализируются интертекстуальные функции использования цитат в художественных текстах. Рассматриваются межтекстовые связи, возникающие через цитирование, а также их семантические, эстетические и культурные особенности на основе теоретических подходов и литературных примеров. Результаты исследования показывают, что цитаты вводят в текст новые смысловые слои, укрепляют связь между читателем и текстом и способствуют более точному выражению художественного замысла автора.

Ключевые слова: цитата, интертекст, семантика, художественный текст, культурная связь.

Annotation. This article analyzes the intertextual functions of quotation in literary texts. It examines the intertextual connections created through quotation, as well as their semantic, aesthetic, and cultural features, based on theoretical approaches and literary examples. The research findings show that quotations introduce new layers of meaning into the text, strengthen the connection between the reader and the text, and help to more clearly express the author's artistic intent.

Keywords: quotation, intertext, semantics, literary text, cultural connection.

Kirish. Adabiy matnlar tahlilida intertekstual yondashuv zamonaviy filologiyaning dolzarb nazariy yo‘nalishlaridan biridir. Intertekstual yondashuvga ko‘ra, har bir matn boshqa matnlar bilan uzviy aloqada bo‘lib, o‘quvchi ushbu aloqalarni aniqlash orqali matnni chuqurroq anglaydi. Iqtibos esa intertekstual aloqaning eng faol vositalaridan biridir. U matnga boshqa bir matndan olingan ifodani kiritish orqali muallif pozitsiyasini mustahkamlash, estetik ta‘sirni oshirish yoki madaniy xotirani faollashtirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili. Iqtibos boshqa matndan olingan parcha bo‘lib, u o‘zining semantik yuklanishi orqali yangi kontekstda yangi ma‘no kasb etadi. Iqtiboslar matnda to‘g‘ridan-to‘g‘ri (so‘zma-so‘z), parafraz (mazmuniy), alluziya (bilvosita ishora) va parodiya (hazilomuz qayta talqin) shakllarida namoyon bo‘ladi.

Tilshunos olimlar, jumladan, A.Fateeva, L.Fedorenko, E.Kaunova, M.Yo‘ldoshev va boshqalar iqtibosni intertekstual strukturani tashkil etuvchi asosiy vosita sifatida ko‘rsatadilar.[2] Masalan, Kaunova iqtibosni madaniy-kognitiv aloqa sifatida ko‘rib, u orqali o‘quvchi va muallif o‘rtasida umumiy madaniy zamin shakllanishini ta‘kidlaydi.[6] Fedorenkoga ko‘ra, iqtibos

matnda uch maqomda mavjud: polifonik (ko‘p ovoqli), intertekstual (matnlararo), pretsedent (madaniy xotira bilan bog‘liq).[5] Shu sababli iqtibos har doim chuqur semantik va estetik vazifalarni bajaradi.

Natijalar. O‘zbek mumtoz adabiyotida Navoiy asarlarida Qur‘on oyatlari va hadislar iqtibos sifatida keng qo‘llanilgan. “G‘aroyib us-sig‘ar” devonidagi g‘azallarda Zumar surasidan olingan “ashraqt” so‘zining ishlatilishi diniy-estetik uyg‘unlikni ifodalaydi. Sohiba Umarova bu holatni Qur‘oni Karim bilan badiiy tafakkur o‘rtasidagi uyg‘unlik sifatida baholaydi.[1]

Ingliz adabiyotida iqtibos san‘atidan foydalanish keng tarqalgan. Jumladan, T.S.Eliot o‘zining mashhur “The Waste Land” poemasida Shekspir, Dante, Bibliya, Upanishadlar kabi turli manbalardan iqtibos keltiradi. Masalan, “Those are pearls that were his eyes” satri Shekspirning “The Tempest” asaridan olingan bo‘lib, Eliotda u yo‘qolgan qadriyatlarining timsoli sifatida talqin etiladi. “Datta, Dayadhvam, Damyata” iqtibosi esa Sharq falsafasini G‘arb inqiroziga axloqiy yechim sifatida ko‘rsatadi. Meri Shellining “Frankenstein” romanida Bibliya va Jon Miltonning “Paradise Lost” asaridan iqtiboslar mavjud. Maxluq o‘zini “Adam bo‘lishim kerak edi, lekin qulagan farishta bo‘ldim” deya ta‘riflab, o‘zining jamiyat tomonidan rad etilganligini ifodalaydi. Bu orqali muallif ilmiy yutuq va insoniylik masalalarini muhokama qiladi. A.Oripov “Shogirdlik maqomi” she‘rida “Boring ilm deya, hatto Chin tomon” hadisini iqtibos qilgan. Bu iqtibos qadimiy ilmga intilish g‘oyasini kuchaytiradi va milliy madaniyatdagi qadriyatlar bilan bog‘liq semantik qatlam hosil qiladi.

Tahlillardan ko‘rinadiki:

- Iqtibos badiiy matnda intertekstual aloqa vositasi sifatida madaniy, tarixiy va estetik ko‘lamni kengaytiradi.
- Har bir iqtibos muayyan kontekstdagi semantik yukni oshirib, o‘quvchiga yangi talqin imkoniyatini beradi.
- Iqtiboslar orqali o‘quvchi matnni ko‘p qatlamli tarzda anglaydi va muallifning niyatini chuqurroq idrok etadi.

Xulosa. Iqtibos badiiy matnning estetik va semantik strukturasi muhim o‘rin tutadi. U intertekstual muloqotni tashkil etish, madaniy xotirani faollashtirish, muallif pozitsiyasini mustahkamlash va o‘quvchining intellektual e‘tiborini jalb etishda xizmat qiladi. Maqolada o‘rganilgan nazariy yondashuvlar va adabiy misollar shuni ko‘rsatadiki, iqtibos – bu shunchaki matnga kiritilgan parcha emas, balki chuqur estetik, semantik va madaniy ma‘no qatlamlariga ega bo‘lgan vositadir. Shu bois, zamonaviy filologik tadqiqotlarda iqtibos va intertekstual yondashuvni birgalikda o‘rganish dolzarb ilmiy yo‘nalish bo‘lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Umarova S. *Navoiy lirikasi va iqtibos*. // «Alisher Navoiy va XXI asr» xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi TDOTAU, 2022. – B. 255–257.
- 2.
3. Yo‘ldoshev M. Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi: Filol.fan. d-ri...diss. – Toshkent, 2009. – 138 b.
4. **Фатеев А.** Визуальное цитирование на фоне литературоведческой теории интертекстуальности. // *Вестник Челябинского государственного университета*. – 2012. – № 36 (290), вып. 72. – С. 58–62.
5. Федоренко Л. Цитата как один из маркеров полифонии, интертекстуальности и прецедентности в телевизионном дискурсе французского ток-шоу // *Ученый XXI века*. – 2015. – № 12 (13). – С. 107–113.